

न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांचा उदारमतवाद

प्रा. डॉ. विजय विष्णू पाडळकर

विभाग प्रमुख, इतिहास विभाग, चंद्राबाई शांताप्पा शेंडूरे कॉलेज, हुपरी जि. कोल्हापूर ४१६२०३ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: vijayvpadalkar@gmail.com

Received: 09 July, 2024 | Accepted: 27 August, 2024 | Published: 29 August, 2024

सारांश

व्यक्ती स्वातंत्र्यास सर्वोच्च मूल्य मानणारी व व्यक्तीस जास्तीत जास्त स्वातंत्र्य मिळेल अशा रीतीने समाजाचे संपादन करणे हे मूलभूत ध्येय मानणारी विचारप्रणाली म्हणजे उदारमतवाद होय. उदारमतवाद म्हणजे व्यक्तीला वैयक्तिक आणि सामाजिक कार्यात अधिक स्वातंत्र्य मिळवून देणारा दृष्टिकोन आणि जीवन मार्ग असा सर्वसाधारण समज होता. अशा प्रकारचा उदारमतवाद रानडे यांनी काळजीपूर्वक अभ्यासाने केवळ आत्मसातच केला नाही तर इतरांनी अनुकरण करण्याजोगी आपली आदर्श उदारमतवादी प्रतिमा तयार केली न्या.रानडे हे त्यांच्या पराकोटीच्या उदारमतवादी स्वभावामुळे त्यांच्या शिष्यांना व सहकाऱ्यांना ते प्रेषिताच्या स्वरूपात दिसले. महाराष्ट्रात तसेच महाराष्ट्राबाहेर ही उच्चविद्याविभूषित आणि सामाजिक राजकीय दृष्ट्या जागृत असलेली अनेक मंडळी रानडे यांच्या हयातीत तसेच त्यांच्या निधनानंतरची कित्येक वर्षे त्यांचे अनुयायी होण्यात धन्यता मानत होते.

प्रस्तावना

एकोणिसाव्या शतकातला “प्रबोधनाचे युग” असे म्हटले जाते. या शतकातील महत्वाच्या व्यक्तिरेखांपैकी एक महत्वाचे नेतृत्व न्या.महादेव गोविंद रानडे हे होते. अखंड ज्ञानसाधना करणारे, निरपेक्षपणे समाजसेवा करण्याची वृत्ती धारण करणारे, आर्थिक प्रश्नांचा, आर्थिक सुधारणांचा मूलगामी विचार करणारे आणि राजकीय क्षेत्रातील आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा ठसा उमटवणारे, असामान्य बुद्धिमत्तेने जगाला स्मित करणारे न्या.रानडे यांनी भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यासाठी भक्कम अशी पायाभरणी करून भरीव असे योगदान दिले. १८७५ ते १९०१ या कालखंडात महाराष्ट्राबरोबर संपूर्ण हिंदुस्थानच्या सार्वजनिक जीवनावर रानडे यांचा फार मोठा प्रभाव दिसून येतो. या कालखंडात भारतभर सक्रिय असलेल्या सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आणि राजकीय चळवळींना एका सूत्रात बांधून राष्ट्रीय पातळीवर न्यायमूर्ती रानडे यांनी स्वातंत्र्य चळवळीसाठी व सामाजिक बदलासाठी अनेक प्रयोग केले होते. मराठी ग्रंथोत्तेजक मंडळी, विधवा उत्तेजक सभा, प्रार्थना समाज, राष्ट्रीय काँग्रेस अशा संस्था स्थापन्या मध्ये न्यायमूर्ती रानडे यांनी पुढाकार घेतला होता. राष्ट्रवादी इतिहास लेखनाची सुरुवात करण्याचे श्रेय न्यायमूर्ती रानडे यांना जाते. हिंदुस्थानच्या अर्थशास्त्राच्या जनकत्वाचा मानही न्यायमूर्ती रानडे यांच्याकडे जातो. महाराष्ट्रामध्ये एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून समाज सुधारणा चळवळी होत होत्या. बहुतांशी चळवळीमागे

न्या.रानडे नावाचा चैतन्य स्रोत होता. नडे यांच्या निधनानंतर समाजाच्या सुधारणेचा सर्वांगीण विचार करणाऱ्या रानडे यांच्या विचार प्रणालीचे अस्तित्व देशभर खूप वर्षे जाणवत राहिले. न्या.रानडे यांनी आपले सर्व जीवन समाजसेवेसाठी व्यतीत केले. रानडे यांची कर्तृत्व असामान्य होते. न्या. रानडे यांना नवराष्ट्राची उभारणी करायची होती. रानडे यांची दृष्टी हिंदुस्तानाला केवळ राजकीय स्वातंत्र्य मिळवायचे एवढ्यापुरती मर्यादित नव्हती. तर एका समाजाची निर्मिती रानड्यांना करायची होती. नवसमाज निर्माण करण्यासाठी निर्मळ स्वार्थत्याग, निष्काम कर्मयोग, प्रखर राष्ट्रप्रेम, उत्तुंग बुद्धिमत्ता व जनहिताची आंतरिक कळकळ असणारे न्यायमूर्ती रानडे होते. अलौकिक बुद्धिमत्ता, दीर्घ व सतत व्यासंग, देशहिताची खरी कळकळ, अचूक कल्पकता, विद्यार्जनाचे व्यसन हे रानडे यांच्या व्यक्तीमत्त्वाची मुख्य वैशिष्ट्ये होती. न्यायमूर्ती रानडे यांनी महाराष्ट्रात राष्ट्र कार्याचे वळण लावले. देशोन्नतीच्या कार्याकरिता सर्व प्रकारच्या अडचणींना तोंड देऊन, उत्साहाने न्यायमूर्ती रानडे यांनी आघाडी सांभाळली. समाजाचे गुरुत्व स्वीकारून जनमाणसाला शहाणे करून सोडण्याचा क्रम अखंडपणे न्यायमूर्ती रानडे यांनी चालू ठेवला. भारतातील ब्रिटिश सत्तेच्या शोषणाचे खरे स्वरूप आर्थिक लिखाणातून त्यांनी जगासमोर आणले. न्यायमूर्ती रानडे यांच्या उदारमतवादी विचारांचा आढावा या प्रस्तुत शोधनिबंधात घेतला आहे.

पारिभाषिक शब्द: भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ, रानडे यांचा उदारमतवाद

संशोधनाचे महत्त्व: पश्चिम भारतातल्या अनेक सुधारणावादी चळवळी उद्गाते न्यायमूर्ती रानडे यांचे जीवन ध्येय व संदेश हे नेहमीच महत्त्वपूर्ण होते. न्यायमूर्ती रानडे यांचा सर्वसमावेशक द्रष्टेपणा व प्रचंड बुद्धिमत्ता अतुलनीय होती. न्यायमूर्ती रानडे यांनी त्यांचे सर्व जीवन समाजसेवा व सामाजिक दृष्ट्या अधिकाधिक उपयोगी पडण्यासाठी व्यतीत केलं. बुद्धिमान विद्यार्थी, प्रतिष्ठित न्यायमूर्ती, तेजस्वी राष्ट्रवादी इतिहासकार व अर्थशास्त्रज्ञ, समाजशिक्षण करणारा पत्रकार, ज्ञानी धर्मसुधारक, वंदनीय उपदेशक, विविध संस्थांचा संस्थापक, थोरव्यक्तिमत्त्वांचा निर्माता, मित्र, तत्त्वचिंतक, समकालीन तरुण पिढीचा मार्गदर्शक असे न्यायमूर्ती रानडे यांच्या व्यक्तित्त्वाचे अनेक तेजस्वी पैलू होते. सत्य, न्याय आणि मानवता या तत्त्वांचा त्यांनी नेहमी पुरस्कार केला. स्वातंत्र्य चळवळीस नवी दृष्टी देणाऱ्या रानडे यांचे उदारमतवादी विचार स्वातंत्र्य चळवळीत महत्त्वपूर्ण होते. लोकशाही व्यवस्थेत लोकशाही मूर्च्छित होत असताना, न्यायमूर्ती रानडे यांचे उदारमतवादी विचार पुन्हा नव्याने पुढे आणण्याची गरज आहे.

संशोधन पद्धत: न्यायमूर्ती रानडे यांच्यावर लिखित निवडक व महत्त्वपूर्ण ग्रंथ, पुस्तके, लेख, वृत्तपत्रे, मासिके यांचा वापर प्रस्तुत संशोधनात केला आहे. प्राथमिक व दुय्यम ऐतिहासिक साधनांचा वापर या प्रस्तुत शोधनिबंध साठी केला आहे. इंटरनेटवरील साधना बरोबरच प्रकाशित व अप्रकाशित संशोधन साधनांचा देखील वापर या प्रस्तुत संशोधनासाठी केला आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे

१. न्यायमूर्ती रानडे यांच्या उदारमतवादाचा योगदानाचा शोध घेणे.
२. न्यायमूर्ती रानडे यांच्या उदारमतवादाचा वैचारिक वारसा विस्मृतीत का गेला? याचा शोध घेणे.

जीवन परिचय

न्या.महादेव गोविंद रानडे यांचा जन्म १८ जानेवारी १८४२ ला नाशिक जिल्ह्यातील निफाड या गावी झाला. मूळचे रत्नागिरी जिल्ह्यातील रानडे घराणे होते. त्यांचे पूर्वज गाव सोडून पंढरपूर जवळच्या प्रसिद्ध कसबे करकंब येथे आले. रानडे यांच्या जन्मानंतर काही दिवसांमध्ये त्यांच्या वडिलांना गोविंदरावांना कोल्हापूर संस्थानात खाजगी कारभारी म्हणून नेमण्यात आले. कोल्हापुरातील राजाराम हायस्कूल मध्ये न्यायमूर्ती रानडे शिकले. शालेय शिक्षणात न्यायमूर्ती रानडे हे इतर सर्वसामान्य विद्यार्थ्यां सारखेच होते. १८५६ रानडे मुंबईला आल्यानंतर खऱ्या अर्थाने त्याचा विद्याउपासनेला सुरुवात झाली. या कालावधीत रानडे यांनी व्यापक प्रमाणामध्ये वाचन केले. १८५९ ला रानडे मॅट्रिक परीक्षा पास झाले. त्यानंतर त्यांनी उच्च शिक्षणासाठी एल्फिस्टन महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. गप्पा गोष्टी मध्ये रस नसलेलं न्या रानडे हे नेहमी परीक्षेच्या अभ्यासाबाहेरचे गिबनच्या इतिहासासारखे ग्रंथ वाचण्यात गुंग झालेले न्या.रानडे नेहमी खोलीत दिसत असत. १८६२ साली रानडे बी.ए च्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाले.मुंबई विद्यापीठाच्या पहिल्याच पदवीदान समारंभात रानडे यांना बी.ए.ची पदवी प्रदान करण्यात आली. पदवी परीक्षेत उत्तीर्ण होणे अगोदरपासून न्या.रानडे अध्यापनाचे काम करत होते. इतिहास व अर्थशास्त्र या आवडीच्या विषयावर बरोबरच त्यांनी इतर ही सामाजिक शास्त्रातले विषय त्यांनी शिकवले होते. १८६६ पासून न्या.रानडे यांच्याकडे ओरिएंटल ट्रांसलेटर या पदावर काम करू लागले. ओरिएंटल ट्रांसलेटर या पदावर काम करताना त्यांनी महत्त्वपूर्ण काम केले. मराठीत जे वाडमय प्रसिद्ध होईल त्याची सरकारला ओळख करून देणे व त्यावर आपला अभिप्राय कळवणे हे ओरिएंटल ट्रांसलेटर या पदाचे कार्य होते. यावेळी रानडे यांनी

अभिप्राय सविस्तर पाठवण्याची पद्धती स्वीकारली. हेअभिप्राय भावी पिढीच्या दृष्टिकोनातून उपयुक्त असल्यामुळे शाळा खात्यामार्फत प्रसिद्ध होणाऱ्या “बॉम्बे एज्युकेशन रेकॉर्ड” नावाच्या मासिकात प्रकाशित केले. मराठी भाषेवर प्रेम असणाऱ्या रानडे यांनी ओरिएंटल ट्रांसलेटर चे काम करत असताना मराठी वाङ्मयाचा अभ्यास केला. मराठी भाषेने भाषेला आणि वाङ्मयाला देलेली समृद्धता अभ्यासून रानडे यांनी १८६५ साली “Catalogue Of Native publications in the Bombay Presidency up to 31st December 1884” या ग्रंथासाठी मराठी वाङ्मयासंबंधी लेख लिहिला. या लेखनातून त्यांचा अभ्यासूपणा, तैलनिक विचार करण्याची पद्धती लक्षात येते. १८६६ सालापासून न्यायमूर्ती रानडे ओरिएंटल ट्रांसलेटर चे काम करत असतानाच त्यांना अक्कलकोटचे कारभारी व कोल्हापूरला न्यायाधीश म्हणून देखील काम करावे लागत असे. १८६८ ला त्यांची प्राध्यापक म्हणून कायमची नेमणूक एल्फिन्स्टन कॉलेजमध्ये झाली. तरी देखील त्यांना स्मॉल कॉज कोर्टाचे न्यायाधीश, पोलीस मॅजिस्ट्रेट, हायकोर्टात असिस्टंट किंवा डेप्युटी रजिस्ट्रार म्हणून काम करावे लागले. नोव्हेंबर १८७१ साली रानडे पुणे येथील न्यायपालिकेत १८७१ ला ते जज म्हणून रुजू झाले. १६ जानेवारी १९०१ रोजी त्यांचे निधन होईपर्यंत ते न्यायाधीश म्हणूनच कार्यरत राहिले.

न्या. महादेव गोविंद रानडे यांचा उदारमतवाद

ब्रिटिश राजवट भारतात विस्तारित झाल्यानंतर ब्रिटिश राजवटीकडे उदारमतवादाने पाहणारा एक विचार प्रवाह सुरुवातीला भारतात उदयास आला. ब्रिटिश शासन भारतीयांसाठी वरदान आहे. ब्रिटिशांशी आपली नाळ सातत्यानं जोडली जाणे हे भारतीयांच्या हिताचे आहे. या मताचे न्यायमूर्ती रानडे पुरस्कर्ते होते. भारतीय परंपरांच्या मर्यादित उदारमतवादी विचारसरणीचा स्वीकार जरी न्यायमूर्ती रानडे यांनी केला असला तरी न्यायमूर्ती रानडे यांच्या उदारमतवादी विचारावर पाश्चिमात्य उदारमतवादाचा प्रभाव होता. अँडम स्मिथ, बेंथम, मिल, एडमंड बर्क, स्पेन्सर, हर्बर्ट, मॅक्युले या पाश्चिमात्य उदारमतवादी विचारवंतांचा प्रभाव न्या. रानडे यांच्या वर होता. बुद्धिप्रामाण्यवाद हे रानडे यांच्या उदारमतवादाचे वैशिष्ट्य होते. बुद्धीच्या बळावर हिंदू समाजातील सर्व प्रश्नांची सर्वांना मान्य होणारी उत्तरे सापडू शकतील असा त्यांचा विश्वास होता. बुद्धीच्या आधारे सामाजिक, राजकीय व आर्थिक प्रश्नांची उकल करता येते असे न्यायमूर्ती रानडे यांचे मत होते. सनदशीर शासन हाच उदारमतवादाचा राजकीय आविष्कार आहे. कारण अशा शासनातच नियंत्रणाची प्रभावी राजकीय साधने उपलब्ध होऊन त्याच्या द्वारे कायद्याचे राज्य प्रत्यक्षात येऊ शकते. ब्रिटिश उदारमतवादा प्रमाणे भारतीय लोकांनी देखील आपल्या हक्का बरोबर कर्तव्यावर भर द्यावा, आपली कर्तव्य पार पाडली पाहिजे त्यांचा विसर होऊ नये असे न्यायमूर्ती रानडे यांचे मत होते. मर्यादित व्यक्तिस्वातंत्र्याचा पुरस्कार न्यायमूर्ती रानडे करत असत. नागरिकांनी समाजाप्रती जबाबदार व कर्तव्यदक्ष बनले पाहिजे अशी व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या संदर्भात न्यायमूर्ती रानडे यांची भूमिका होती. व्यक्तींच्या हक्काचे अवास्तव स्तोम त्यांना अमान्य होते. समाजाप्रती सद्भावना व कर्तव्यबुद्धी असली पाहिजे असे मत व भूमिका न्यायमूर्ती रानडे यांची होती. न्यायमूर्ती रानडे आपल्या उदारमतवादात न्याय, समता, बंधुता या तत्वांचा पुरस्कार करत. जातीपातीचा वंशाचा दुराभिमान मुक्त होऊन मनुष्या-मनुष्यात न्यायाची प्रस्थापना केली पाहिजे. शासितांनी कायद्याची निर्मिती समतेच्या दृष्टिकोनातून केली पाहिजे अशी न्यायमूर्ती रानडे यांची भूमिका होती. न्यायमूर्ती रानडे यांनी पाश्चिमात्य उदारमतवादाचा जसाच्या तसा स्वीकार भारतीयांना पचनी पडणार नाही हे ओळखले होते. इथल्या नागरिकांच्या मनावर जुन्या परंपरेचे दृढ संस्कार आहेत. जुन्या परंपरांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केल्यास नागरीक त्याला प्रतिसाद देण्याऐवजी विरोध करतील अशी भीती त्यांनी त्यांना वाटत होती. व्यावहारिक तडजोड म्हणून न्यायमूर्ती रानडे यांनी लोकसंग्रहसाठी आपल्या उदारमतवादाची परंपरावादाशी सांगड घातली. न्यायमूर्ती रानडे यांच्या मते दैववाद आणि गतिशून्यता यामुळे सामाजिक अधोगती झालेली आहे. दैववादामुळे मानवी जीवनाची अधोगती झाली असे ते स्पष्ट करतात. कायदा म्हणजे मानवी विवेकनिष्ठेचा अत्युच्च आविष्कार होय आणि तिला सर्वश्रेष्ठत्व देणे हीच व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यरक्षणाला पूर्वअट होय. म्हणून कायद्याचे पालन करण्यास मानवाचा सद्सदविवेक नेहमीच प्रवृत्त करित असतो. म्हणून कायद्याचा अनादर म्हणजे “स्वातंत्र्याचा संकोच” असे न्यायमूर्ती रानडे यांचे मत होते. आधुनिक भारतीय राजकीय विचारवंतात “कल्याणकारी राज्याची” संकल्पना सांगणारे न्यायमूर्ती रानडे हे प्रथम विचारवंत होते. त्यांनी शासनाच्या निर्हस्तक्षेपाच्या धोरणावरही टीका केली. व्यक्तिगत स्पर्धा, व्यक्तिगत स्वार्थ आणि आंतरराष्ट्रीय खुला व्यापार यातून व्यक्तीचा आर्थिक विकास साधला जाईल. व्यक्तीच्या आर्थिक विकासातून राष्ट्राचा आर्थिक विकास होईल ही विचारसरणी न्यायमूर्ती रानडे यांना मान्य नव्हती. अतिरेकी स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थेला न्यायमूर्ती रानडे विरोध करत. राज्यसंस्थेने आर्थिक, औद्योगिक, व्यक्तिवाद यामध्ये समन्वय साधावा अशी न्यायमूर्ती रानडे यांची भूमिका होती.

रानडे यांचे उदारमतवादाचे विचार जरी महत्वपूर्ण असले तरी देखील त्यांच्या उदारमतवादी विचाराला काही मर्यादा होत्या. न्यायमूर्ती रानडे यांनी व्यक्ती स्वार्थापेक्षा समाजाचा उत्कर्ष महत्त्वाचा मानला. त्यामुळे रानडे यांनी उपयुक्ताततावादाच्या अतिरेकी

भौतिकवादाला आणि आत्यंतिक व्यक्तीवादास विरोध केला. धार्मिक निष्ठा ही न्यायमूर्ती रानडे यांच्या उदारमतवादीची मर्यादा ठरली. प्राचीन धर्ममूल्यांचा, ईश्वराच्या अस्तित्वावर असणार्या विश्वासामुळे जुन्या धर्मकल्पना, सामाजिक चालीरीती यांच्यावर प्रहार करणे त्यांना अशक्य झाले. न्या.रानडे यांना लोकांच्या धर्मकल्पनांना न दुखवता हळुवारपणे त्यामध्ये परिवर्तन घडवून आणणे अपेक्षित होते. व्यवहारांमध्ये रानड्यांनी संथपणाचा व मत परिवर्तनाचा मार्ग स्वीकारला होता. न्या.रानडे पक्के उदारमतवादी होते त्यांचा उदारमतवाद हा देशात मूल्यांची जागृती होत असतानाच्या कालखंडातील होता.

आचार्य जावडेकर आधुनिक भारत या पुस्तकात लिहितात की इंग्लंडच्या लिबरल पक्षाच्या अनुरोधाने न्या. रानडे यांनी आपले उदारमतवादाचे धोरण आखले होते. आपल्या देशात क्रांतिकारक विचारांना मुळीच अवसर मिळू नये अशी त्यांची स्वाभाविक वृत्ती होती. सामाजिक, धार्मिक किंवा राजकीय यापैकी कोणत्याच क्षेत्रात न्यायमूर्ती रानडे यांना क्रांतीचे विचार सहन होत नसत. जावडेकर म्हणतात रानडे यांच्यावर इंग्लंडमधील उदारमतवादाचा प्रभाव होता. त्यांचे शिष्य गोखले यांनी उदारमतवादावर आधारित राजकारण पुढे नेले. गोखले यांनी १९०३ साली मुंबईला केलेल्या भाषणात असे सांगितले होते की न्या.रानडे यांचा उदारमतवाद क्रांतिकारक नव्हता. हा उदारमतवाद सौम्य स्वरूपाचा होता. हे नामदार गोखले यांनी मान्य केले होते. तरी देखील हिंदी राजकारणातील उदारमतवादाचे ते पहिले प्रवक्ते होते.

इंग्लंडमधील उदारमतवादाची आर्थिक बाजू भांडवलशाही होती. व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या कल्पना सर्व क्षेत्रात प्रभावी होत्या. संमिश्र अर्थव्यवस्थेच्या अपरिहार्य परिणामामुळे काही क्षेत्रात व्यक्तिस्वातंत्र्यावर मर्यादा आल्या. म्हणून राजकीय क्षेत्रात उदारमतवादाचे तत्त्व टिकले नाही. उदारमतवाद हा मानवी मूल्ये आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य यावर उभारलेला असतो. इंग्लंडमध्ये उदारमतवादाची आर्थिक बाजू म्हणजे निरंकुश अर्थव्यवस्थेचे तत्त्व होय. राजकीयदृष्ट्या जे व्यक्तिस्वातंत्र्य उदारमतवादासाठी आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिकदृष्ट्या व्यक्तिस्वातंत्र्याला महत्त्व देणारे निरंकुश अर्थव्यवहाराचे तत्त्व उदारमतवादासाठी आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती रानड्यांना निरंकुश अर्थव्यवस्थेचे तत्त्व उदारमतवादात हिंदुस्थानसाठी मान्य नव्हते. सरकारने आर्थिक विकासासाठी हस्तक्षेप केला पाहिजे असे रानडे प्रतिपादन करत असत. तरीदेखील हिंदुस्थानात उदारमतवादाचे बीज पेरण्याचे कार्य न्यायमूर्ती रानडे यांनी केले.

युरोपीय देशांमध्ये जो उदारमतवाद होता यामध्ये सर्वसाधारणपणे शासनाविरुद्ध अविश्वास किंवा संशय धोरणा संदर्भात दाखवला जातो. शासनावर जर अंकुश ठेवला गेला नाही तर जुलमाचे राज्य चालू होते. हा पाश्चिमात्य उदारमतवाद्यांचा आद्य मुद्दा असतो. उदारमतवादी विचारांत न्यायमूर्ती रानडे यांनी अविश्वास किंवा संशय दाखवला नाही. ब्रिटिश सरकारच्या धोरणाबाबत तक्रारी आवश्यक होत्या. सरकारकडे तक्रारी केल्या पण रानडे यांनी कधी अविश्वास दाखवला नाही. युरोपियन राष्ट्रांतून अनुसरला जाणारा उदारमतवाद आणि रानडे प्रणित उदारमतवाद यामध्ये मुलगाामी स्वरूपाचे फरक होते. न्यायमूर्ती रानडे यांच्यावर इंग्लंडमधील उदारमतवादाचा प्रभाव होता. ना.गोखले यांनी न्यायमूर्ती रानडे यांचे उदारमतवादावर आधारित राजकारण पुढे नेले. हे न्या.रानडे यांचा उदारमतवाद क्रांतीकारक नव्हता. न्यायमूर्ती रानडे यांचा उदारमतवाद सौम्य स्वरूपाचा असला तरी हिंदी राजकारणातील उदारमतवादाचे ते पहिले प्रवक्ते होते. वंश आणि धर्म यांच्या पूर्वग्रहापासून मुक्तता हे उदारमतवादाचे मुख्य सूत्र आहे. मानवात न्याय प्रस्थापित करणाऱ्या गोष्टीवर श्रद्धा हेही उदारमतवादात अपेक्षित असते. राज्यकर्ते जे कायदे अमलात आणतील त्यावर श्रद्धा ठेवणे त्याच बरोबर शासितास समानता प्राप्त करून देणे हे देखील उद्दिष्ट असावे. अशक्य व दूरचे उद्दिष्ट आहे त्यामागे न लागणे हे मावळांचे धोरण राहिले आहे. तडजोडीच्या भावनेने व न्याय बुद्धीने आपले काम रोज करावे. राजकीय कार्य फळ मिळवण्यासाठी नसून मूल्यांकनासाठी असते. लोकशिक्षण देऊन त्यांच्या आपल्या प्रतिष्ठेची व स्वावलंबनाची जाणीव निर्माण करण्यासाठी राजकीय कार्य करायचे असते. ही सावकाश चालणारी प्रक्रिया आहे कोणताही विकास हा नैसर्गिक असावयास हवा व तो मंद गतीचा असतो. न्यायमूर्ती रानडे यांना उदारमतवादात निरंकुश अर्थ व्यवहाराचे तत्त्व हिंदुस्तान साठी मान्य नव्हते. सरकारने आर्थिक विकासासाठी हस्तक्षेप केला पाहिजे असे रानडे यांची मत होते. पारतंत्रातून हिंदुस्तान कधी ना कधी मुक्त होणार आहे. नवसमाज हा सामर्थ्यवान होण्यासाठी कोणत्या बाबीचा समावेश समाजात असावा हा न्या.रानडे यांच्या चिंतनाचा विषय होता. न्या.रानडे यांना स्वतंत्र भारत हा समृद्ध व सर्वांना न्याय देणारा अपेक्षित होता. न्या.रानडे यांच्या धोरणात जरी अवकाश असला तरी धीम्या गतीने सर्व क्षेत्रात प्रगती त्यांना अपेक्षित होती. पदरात पडण्यासारखी अधिकाराची पुढची पायरी कोणती याचे ज्ञान व तत्वज्ञान हे न्यायमूर्ती रानडे यांच्या नेमस्त वृत्तीच्या मागे होते. या दृष्टीने त्यांचे कार्य होते. न्यायमूर्ती रानडे यांना सर्वांगीण प्रगतीची गोष्ट हवी होती. राजकारणाबरोबर सामाजिक, धार्मिक, औद्योगिकीकरण करिता आपले उदारमतवादी विचार त्यांनी मांडून देशाला मार्गदर्शन केले. उदारमतवादाच्या माध्यमातून न्यायमूर्ती रानडे यांनी महाराष्ट्रात जागृती करून देशास कार्यप्रवण व कार्य प्रवृत्त होण्यास मोठ्या प्रमाणात चालना दिली. हेच न्यायमूर्ती रानडे यांच्या उदारमतवादाचे वैशिष्ट्य सांगता येते.

संदर्भ सूची

१. काँग्रेसची बखर, (१९८५) शिरीष सहस्रबुद्धे, राजहंस प्रकाशन, पुणे.
२. तळवलकर गोविंद, (१९६९) नवरोजी ते नेहरू, मॅजेस्टिक पब्लिशिंग हाऊस, पुणे.
३. चौधरी. के. के, (२०१५) आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास, १८१८ ते १९४७, खंड पहिला, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई.
४. भांडारकर रा.गो. (१९९२) प्रबोधन पुरुष न्यायमूर्ती म.गो.रानडे व ऋषितुल्य एक सम्यक आकलन
५. टिकेकर अरुण (प्रथमावृत्ती २०००) रानडे प्रबोधन-पुरुष, तो वैचारिक वारसा विस्मृतीत का गेला? अनुवाद विजय तापस, श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे.
६. कर्वे द.गो. (१९६५) विराटज्ञानी न्यायमूर्ती रानडे, मॅजेस्टिक पब्लिशिंग हाऊस, पुणे.
७. जावडेकर शं.द (२००९) आधुनिक भारत, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे
८. टकर रिचर्ड, (१९७७) प्र.आ. रानडे अँड रुट्स ऑफ इंडिअन नॅशनॅलिझम, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई
९. सरकार सुमित (२००९) आधुनिक भारत, अनुवाद सुशीला डोभाल, १८८५-१९४७, राजकमल प्रकाशन, नवी दिल्ली.
१०. टोपे त्र्यं.कृ.(१९९२) पहिली आवृत्ती, न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे व्यक्ती, कार्य आणि कर्तृत्व, रोहन प्रकाशन, पुणे
११. ठाकूर वासुदेव वामन (१९४२) कैलासवासी नामदार न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांचे चरित्र
१२. Argov, Daniel. (1967) Moderates and Extremist in the Indian Nationalist Movement 1883- 1920, Asia Publishing House, Bombay.